

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Бобоева Муслима Анвар кизи

магистр права (ТГЮУ)

Ташкент, Узбекистан.

Email: muslima2002a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16877179>

Аннотация. Статья посвящена теоретико-правовому осмыслению института медиации в контексте построения правового государства в Республике Узбекистан.

Рассматриваются концептуальные основания медиации как формы альтернативного разрешения споров, её значение для укрепления правовой стабильности, повышения уровня правосознания граждан и разгрузки судебной системы. Анализируется действующее законодательство Республики Узбекистан. Отдельное внимание уделяется вопросам соотношения норм медиации с фундаментальными принципами правового государства, такими как верховенство права, доступ к правосудию и правовая определённость.

Ключевые слова: теория государства и права, правовое государство, медиация, альтернативное разрешение споров, принципы.

THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF MEDIATION IN THE MODERN RULE-OF-LAW STATE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The article is devoted to the theoretical and legal analysis of the institution of mediation in the context of building the rule of law in the Republic of Uzbekistan. It examines the conceptual foundations of mediation as a form of alternative dispute resolution, its significance for strengthening legal stability, enhancing citizens' legal awareness, and easing the burden on the judicial system. The current legislation of the Republic of Uzbekistan is analyzed in detail. Special attention is given to the correlation between mediation norms and the fundamental principles of the rule of law, such as the supremacy of law, access to justice, and legal certainty.

Keywords: theory of state and law, rule of law, mediation, alternative dispute resolution, principles.

В условиях стремительного развития правовых систем, глобализации общественных отношений и возрастающей нагрузки на судебную систему, перед современными правовыми государствами встаёт задача поиска более гибких, экономичных и эффективных способов разрешения правовых конфликтов. Одним из таких механизмов является медиация — альтернативная форма урегулирования споров, основанная на добровольном участии сторон и содействии независимого посредника (медиатора). В отличие от традиционного судебного разбирательства, медиация ориентирована не на состязательность, а на достижение взаимоприемлемого соглашения, что делает её особенно актуальной в эпоху растущей правосознательности и стремления к диалогу. Как известно, процедура медиации появилась в США в 20-30-е годы XX века. С 60-х годов в США была разработана концепция медиации в её форме, которая существует на сегодняшний день. В 70-е годы использование и распространение техники медиации значительным образом возросло. Были также образованы самые первые центры, предлагающие бесплатные либо недорогие услуги медиации¹.

¹ Медиация [Текст]: пособие для медиаторов / И. Р. Устамбеков. – Ташкент: Vaktoria press, 2019. – 144 с.

Современное правовое государство характеризуется приоритетом права, защитой прав и свобод личности, разделением властей и эффективным механизмом разрешения споров. В этой системе медиация приобретает особую значимость как правовой институт, обеспечивающий баланс между формальным правосудием и возможностью сторон самостоятельно участвовать в урегулировании конфликта. При этом сама сущность медиации, её принципы, правовой статус, а также механизм интеграции в систему государственного правопорядка требуют глубокого теоретико-правового осмысления.

Переход Республики Узбекистан к правовому государству, основанному на верховенстве закона, защите прав и свобод человека, требует постоянного совершенствования механизмов разрешения правовых конфликтов. В условиях глобализации, социальной трансформации и модернизации правовой системы возрастают требования к эффективности и доступности правосудия. В этой связи значительную актуальность приобретает развитие альтернативных способов разрешения споров, в частности института медиации, как важного элемента современной правовой культуры. На законодательном уровне медиация в Узбекистане была закреплена сравнительно недавно — с принятием Закона Республики Узбекистан «О медиации». Этот нормативно-правовой акт положил начало формированию новой системы альтернативного разрешения споров, определил основные принципы, статус медиатора, процедуру проведения медиации, а также условия заключения медиативного соглашения. Согласно Закону Республики Узбекистан «О медиации» медиация является способом урегулирования споров, которые возникли между сторонами при помощи медиатора на основе добровольного согласия сторон для достижения ими взаимоприемлемого решения².

Несмотря на достигнутые результаты, институт медиации в Узбекистане продолжает сталкиваться с рядом теоретико-правовых и практических проблем, препятствующих его полноценному развитию и эффективному применению. Среди них: недостаточная правовая осведомлённость населения и специалистов, слабая интеграция медиации в судебную систему, проблемы подготовки и сертификации медиаторов, отсутствие единой методологии и подходов к проведению процедуры. Более того, остаётся открытым вопрос о правовой природе медиации, её месте в системе правовых институтов, соотношении с принципами правового государства и системой правосудия.

Таким образом, в условиях продолжающихся правовых реформ и демократизации всех сфер общественной жизни в Республике Узбекистан, особенно актуальным становится теоретико-правовой анализ медиации как элемента современного механизма правового регулирования. Исследование сущности, функций и правового значения медиации позволяет глубже понять не только её юридическую природу, но и оценить её роль в становлении эффективного правового государства, основанного на принципах законности, справедливости и уважения к личности. Развитие института медиации в Республике Узбекистан является важным шагом на пути укрепления основ правового государства, обеспечения доступа к правосудию и повышения эффективности разрешения правовых споров. В условиях масштабных реформ, направленных на демократизацию общества, защиту прав человека и совершенствование правовой системы, медиация выступает как современный, гибкий и гуманистичный инструмент правового регулирования.

² Закон Республики Узбекистан «О медиации» / Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 03/18/482/1447.

В ходе проведённого теоретико-правового анализа было установлено, что медиация представляет собой самостоятельный правовой институт, основанный на принципах добровольности, равноправия сторон, нейтральности медиатора и конфиденциальности.

Она обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными судебными механизмами — оперативностью, снижением затрат, сохранением отношений между сторонами и ориентацией на достижение компромисса. Эти характеристики делают медиацию особенно актуальной в правовом государстве, где ценятся не только формальное соблюдение закона, но и реальные механизмы правовой справедливости.

Экономические преимущества выражаются в экономии сторонами времени, личностных ресурсов и финансовых средств, затрачиваемых на разрешение конфликта³.

Закон Республики Узбекистан «О медиации» создал правовую основу для функционирования этого института. Однако, как показало исследование, существует ряд теоретических и практических проблем, сдерживающих полноценную реализацию потенциала медиации. Среди них недостаточная разработанность концептуальных основ правового статуса медиации, ограниченность законодательного регулирования (в том числе процессуальных гарантий исполнения медиативных соглашений), слабая интеграция медиации в правосознание граждан и правовую культуру общества, отсутствие единых стандартов подготовки медиаторов и контроля за качеством их деятельности.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О медиации» / Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 03/18/482/1447.
2. Романов Н. Медиация: социально-психологические аспекты. – Саратов, 2014.
3. Медиация [Текст]: пособие для медиаторов / И. Рустамбеков. – Ташкент: Vaktria press, 2019. – 144 с.

³ Романов Н. Медиация: социально-психологические аспекты. – Саратов, 2014.